

TIBBIYOT SOHASI AXBOROT TIZIMLARIDA O'XSHASH TASHXISLARNI TOPISH UCHUN BAHOLARNI HISOBLASH ALGORITMINI QO'LLASH USULI.

Otabek Khujaev¹, Odamboy Djumanazarov², Mo'minbek Xayrullayev³

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali, Axborot texnologiyalari kafedrası, Urganch, O'zbekiston, <https://orcid.org/0000-0002-9850-6303>, otabek.hujayev@gmail.com

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali, Axborot texnologiyalari kafedrası, Urganch, O'zbekiston, <https://orcid.org/0000-0002-5284-207X>, odamboyl984@gmail.com

³Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, <https://orcid.org/0009-0003-6038-8422>, mominbek97@gmail.com

KEYWORDS

Ranjirlash, RankBoost, RankSVM, IR-SVM, ko'p qatlamli to'g'ri taqsimlangan neyron to'ri, baholarni hisoblash algoritmi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tibbiyot sohasi axborot tizimlari ma'lumotlar bazasi asosida ma'lumotlarni intellektual tahlili masalalaridan biri bo'lgan ranjirlash masalasini yechish qarab chiqilgan. Ranjirlash masalasini umumiy holda matematik qo'yilishi keltirib o'tilgan va yechish uchun mavjud bo'lgan RankBoost, RankSVM, IR-SVM algoritmlari tahlil qilingan hamda qaysi sohalarida qo'llanilishi aytib o'tilgan. Shu bilan bir qatorda evristik usullardan hisoblangan neyron to'ri to'g'ri taqsimlangan neyron to'ri modelini qo'llab, ranjirlash masalasini yechishni ustun va kamchilik jihatlari keltirib o'tilgan. Undan tashqari klassifikasiya(tasniflash) masalasini yechish uchun ishlab chiqilgan olti bosqichli baholarni hisoblash algoritmini dastlabki uchta bosqichidan foydalangan holda ranjirlash masalasini yechish orqali o'xshash tashxislarni topishda qo'llanilgan va natijalar olingan. Olingan natijalar tibbiyot sohasi axborot tizimi ma'lumotlar bazasi ma'lumotlari asosida tekshirilgan va algoritm ishonchliligi solishtirilgan. Baholarni hisoblash algoritmini ranjirlash masalasini yechish uchun moslashtirilgan variantini blok sxemasi keltirib o'tilgan.

Kirish.

Tibbiyot sohasi axborot tizimlari ma'lumotlar bazasida asosan shifoxonaga kelgan bemorlar, ularning turli laborator tekshiruvlari natijalari, ularga ularga qo'yilgan vrachlar tashxislari va davolash jarayonidagi muolajalar to'g'risidagi ma'lumotlar relayatsion ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Aksariyat hollarda shifokorlarga boshqa shifokorlarning bemorlarga qo'ygan tashxis natijalari zarur bo'lib qoladi. Ma'lumotlar bazasida minglab bemorlar ma'lumotlari bo'lgan holda uni ichidan eng maqbulini tanlab olish, ularni ichidan maqbul tashxislarni saralab olish ko'p vaqt talab qiladigan murakkab jarayon hisoblanadi. Bunday vaziyatda ma'lumotlar intellektual tahlilining ranjirlash masalasini yechish orqali maqbul yechimlarni tanlab olish mumkin.

Masalaning qo'yilishi. Ranjirlash masalasini matematik qo'yilishi quyidagicha:

Bizga $I = \{i_1, i_2, \dots, i_j, \dots, i_n\}$ tibbiyot axborot tizimi ma'lumotlar bazasidan olingan bemorlarni laborator tekshiruvlari asosidan shakllantrilgan obyektlar to'plami berilgan bo'lsin. Xar bir qaralayotgan i_j obyekt bitta bemorning turli laborator tekshiruvlari natijalari va ulari quyidagi parametrlar bilan xarakterlansin. $i_j = \{x_1, x_2, \dots, x_h, \dots, x_m\}$. Har qanday $(i, j) \in \{1, \dots, n\}$ obyektlar indeksleri juftligi uchun $k < l$ tartiblash berilgan bo'lsin. Bizga shunday $a: X \rightarrow R$ funksiya qurish talab qilinadi, har qanday $k < l$ uchun $a(i_k) < a(i_l)$ shart bajarilsin. a funksiyani biz ranjirlash funksiyasi deb ataymiz[13].

Bizning masalamizda esa yangi kelgan i_{n+1} obyekt uchun eng yaqin m ta obyektни topish masalasi qo'yiladi. Bunda biz yangi kelgan i_{n+1}

obyektga nisbatan qolgan n ta obyektlar bilan yaqinlik kriteriyasi (mezoni) o'rnatamiz va rajnirlaymiz. Natijada hosil bo'lgan ro'yhatdagi dastlabki m ta obyekt biz qidirayotgan obyektlar bo'ladi.

Mavjud usullar tahlili. Ranjirlash masalasini asosan xujjatlarni ma'lum bir belgilar asosida tartiblash, internetdagi havolalarni reytinglash kabi masalalarda juda ko'p qo'llaniladi va Google, Yandex, Yahoo, Bing katta qidirish tizimlari o'zlarining qidiruv mashinalarida shu masala yechimlarini qo'llashadi [9, 10, 11].

Rajnirlash masalasini yechish uchun shu vaqtgacha bir qancha usul va algoritmlar taklif qilingan. Bular oqimli yondashuv asosidagi ordinal regressiya va klassifikasiya algoritmlari, Juftlik yondashuv asosidagi RankNet, FRank, RankBoost, RankSVM, IR-SVM algoritmlari va ro'yhatli yondashuv asosidagi SoftRank, SVMmap, AdaRank, RankGP, ListNet, ListMLE algoritmlari [12].

Undan tashqari ranjirlash masalasini yechishda neyron to'ring ko'p qatlamli to'g'ri taqsimlangan neyron to'ri modeli qo'llash samarali natija beradi. Neyron to'ring mazkur modelini elektron xujjatlarni reytinglashda qo'llash [7,8] maqolalarda ko'rib chiqilgan. Biz hozirda yechishni maqsad qilgan masalamizda neyron to'ring ko'p qatlamli to'g'ri taqsimlangan neyron to'ri modelini qo'llash yaxshi samara beradi, lekin kamchilik jihati shundaki, neyron to'rini xatoliklarni qayta taqsimlash algoritmi asosida o'qitishimizni inobatga olsak, bu model bilan ishlaganda o'qitish jarayoni juda katta xajmdagi hisoblashlar bajariladi. Shu sababli ham bu usulni juda samarali deb bo'lmaydi [7].

Ranjirlash masalasida asosiy jihat bu ranjirlash belgilarini tanlab olishdir. Bizning masalamizda belgilar kardiologiya shifoxonalari axborot tizimi ma'lumotlar bazasidagi turli laborator tekshiruvlarni natijalari bo'lib ular sonli ko'rinishda ifodalangan.

Taklif etilayotgan usul. Ma'lumotlarni intellektual tahlilida klassifikasiya masalalarini yechishda Baholarni hisoblash algoritmi ishlatiladi. Baholarni hisoblash algoritmi oltita bosqichdan iborat bo'lib, xar bir bosqich ma'lum

vazifa bajaruvchi amallar ketma - ketligidan iborat [1,2]. Bu bosqichlar quyidagilar:

1. *Tayanch to'plamlar tizimi*
2. *Yaqinlik funksiyasi*
3. *Fiksirlangan tayanch to'plamning qatorlari bo'yicha baholarni hisoblash*
4. *Fiksirlangan tayanch to'plam bo'yicha bir sinfning baholarini hisoblash.*
5. *Tayanch to'plamlar tizimlari bo'yicha sinfning bahosi.*
6. *A algoritm uchun hal qiluvchi qoida.*

Klassifikasiya masalasini yechish uchun mazkur bosqichlarning hammasi bajarilishi zarur. Lekin bizning masalamizda dastlabki uchta ya'ni tayanch to'plamlar tizimi, yaqinlik funksiyasi va fiksirlangan tayanch to'plamning qatorlari bo'yicha baholarni hisoblash bosqichlarini bajarish yetrali hisoblanadi. Bu bosqichlarda bajariladigan hisoblash jarayonlarini tahlil qilib chiqamiz:

1. *Tayanch to'plamlar tizimi.* Bu bosqichda biz bemorlarni turli laborator tekshiruvlardan o'tgandagi natijalarini ma'lumotlar bazasidan o'qib olamiz va matrisa ko'rinishidagi tayanch to'plamni hosil qilamiz. n ta obyektlar soni va m ta har bir obyekt belgilari uchun matrisa quyidagicha bo'ladi:

$$X_1 = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nm} \end{pmatrix} \quad (1)$$

2. *Yaqinlik funksiyasi.* Bu bosqichda tayanch to'plam obyektlarni belgilari asosida har bir belgi uchun yaqinlik parametri quyidagicha xisoblanadi:

$$\varepsilon_j = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} |x_{ij} - x_{ij+1}| \quad (2)$$

3. *Fiksirlangan tayanch to'plamning qatorlari bo'yicha baholarni hisoblash.* Bu bosqich algoritmimizning asosiy bosqichi bo'lib bunda yangi kelgan obyektga nisbatan har bir obyektning ovozlari xisoblab chiqiladi. Baholarni hisoblash algoritmidagi obyektlarni ovozlari nafaqat obyektning har bir belgisini sinov obyektiga bergan baholari asosida balki belgilarni guruhlash asosida ham olindi. Unda guruhlash koeffitsienti $k = \{1, 2, \dots, n\}$ bo'lishi mumkin. Lekin k ning hamma qiymati uchun ovozlarni hisoblash va uni ichidan

eng maqbulini tanlash juda ko'p hisoblashlarni talab qiladi. Bunday vaziyatda algoritmnini ishlash murakkabligi neyron to'rlaridagiga qaraganda ham ko'proq hisoblashlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli k ning optimal qiymatini tanlay olish, masala yechish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, guruhlash sonini belgilovchi k ni $k = \lfloor n/2 \rfloor$ ko'rinishida olish maqsadga muvofiq.

k tanlaganimizdan keyin, tayanch to'plamdagi har bir obyektlar bo'yicha sinov obyektiga bo'lgan baholarni hisoblaymiz va $s[n]$ vektorni hosil qilamiz. Keyin $s[n]$ vektorni kamayish bo'yicha tartiblaymiz va hosil bo'lgan vektorga asosan dastlabki L ta obyektimiz masalani yechimi hisoblanadi.

Algoritmnini blok-sxema quyidagicha bo'ladi:

Tajriba sinovlari natijalari tahlili. Tajriba ma'lumotlari sifatida Respublika ixisoslashgan kardioloiya markazi Xorazm viloyati bo'limi "iCardio" axborot tizimi ma'lumotlar bazasidagi 90 nafar bemorning 6 ta laborator tekshiruvlaridan 21 ta belgi bo'yicha berilgan ma'lumotlaridan foydalanildi. Tajriba natijalari quyidagicha:

Dastlab yaqinlik vektorini hisoblab olamiz, u quyidagicha bo'ladi:

1-jadval.

Yaqinlik vektorini hisoblash natijalari.

e[1]	7.204545454545454	e[8]	4.719318181818182	e[15]	41.37954545454545
e[2]	0.4380681818181818	e[9]	16.775000000000002	e[16]	12.613636363636363
e[3]	133.27727272727267	e[10]	55.084090909090904	e[17]	0.41022727272727283
e[4]	0.05795454545454546	e[11]	21.35	e[18]	0.17954545454545448
e[5]	0.025000000000000012	e[12]	0.8352272727272724	e[19]	0.18068181818181828
e[6]	0.43181818181818216	e[13]	0.9727272727272726	e[20]	1.8352272727272732
e[7]	2,75	e[14]	55.45454545454545	e[21]	1.048863636363637

Undan keyin sinov obyekti kiritiladi, va unga obyektlar tomonidan berilgan baholar $k=10$ holat uchun hisoblanadi.

$k=10$

352716 ta kombinatsiya

0-testlanuvchi ob'jektning o'quv tanlanma ob'yektlari uchun ovozlari

1 eng yaqin ob'jekt: 48 184756.0 ovoz bilan

MAdrimov_Baxtiyor_	141.0	4.47	5.7	1.4	4.4	35.8	7.0	1.9	62.0	321.0	
	28.6	6.6	5.6	226.0	154.0	31.0	1.0	0.9	3.5	4.9	3.0

stenokardiya

2 eng yaqin ob'jekt: 60 92378.0 ovoz bilan

Yakubova_Xoljon2_	109.0	3.91	4.1	1.4	4.4	35.8	6.0	1.7	68.0			
	302.0	23.0	5.7	4.7	161.0	105.0	35.0	1.0	1.2	3.6	4.2	2.1

stenokardiya

3 eng yaqin ob'jekt: 9 43758.0 ovoz bilan

Allamov__amat__	104.0	3.46	6.3	1.4	4.4	35.8	5.0	2.3	59.0			
	288.0	34.4	6.4	5.2	212.0	130.0	38.0	0.5	0.5	3.6	4.3	2.4

ikks

4 eng yaqin ob'jekt: 46 43758.0 ovoz bilan

Ruzmetov_Kodir_	140.0	5.1	8.4	1.4	4.4	35.8	7.0	2.6	52.0			
	280.0	36.7	6.1	4.7	187.0	105.0	42.0	1.2	1.0	3.5	4.7	3.5

stenokardiya

Bajarilish vaqti: 2.629 sekund

1-rasm. Dastur natijalari.

Natijalardan ko'rishimiz mumkin jami ovozlarni hisoblash uchun jami kombinatsiyalar 352716 ta, natijada ovoz olishlar bo'yicha 1-o'rinni 48-obyekt to'plagan bo'lib, u to'plagan ovozlarni soni 184756 ta, shu sababli mazkur obyekt sinov obyektimizga eng yaqin obyekt hisoblanadi. Shunday tarzda bizga zarur bo'lgan L ta sinov obyektimizga eng yaqin obyektlarni topishimiz mumkin.

Xulosa.

Ranjirlash masalasi real dunyoda yuzaga keladigan turli muammolarni tartibga solish va yechish uchun zarur bo'lgan universal vositadir. To'g'ri va samarali algoritmlarni tanlash orqali ranjirlash masalalari muvaffaqiyatli hal etiladi. Bu esa ishlab chiqarish, texnologiya va boshqaruv tizimlarida va tibbiyot sohasida ayrim masalalarni yechishda yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirda nafaqat kardiologiya sohasi, balki deyarli

barcha tibbiyot muassasalarida ish jarayoni samaradorligini oshirish axborot tizimlari ishlab chiqilib ulardan foydalanilmoqda. Ko'pgina tibbiyot axborot tizimlariga esa intellektual tahlil modullari qo'shib tizim imkoniyatlari oshirilib borilmoqda. Ranjirlash masalasi bu jarayonda muhim o'rin tutuvchi masalalardan hisoblanadi. Bunday jarayonda Baxolarni hisoblash algoritmining biz yuqorida keltirib o'tgan modifikatsiyalangan variantini qo'llash, tizimni ishlash ishonchligini oshirishda yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va xavolalar

1. Журавлев Ю.И. Избранные научные труды. –М.: Магистр, 1998. –420 с.
2. Журавлев Ю.И., Камиллов М.М., Туляганов Ш.Е. Алгоритмы вычисления оценок и их применение. Ташкент: Фан, 1974. -119с.
3. Kamilov M.M., Hidayberdiev M.X., Khamroev A.Sh. Methods of Computing Epsilon Thresholds in the

- Estimates' Calculation's Algorithms. International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" (PCI'2012), Volume III. September 12-14, 2012. – Baku, Azerbaijan. – Pp. 133-135.
4. Xamroyev A.Sh. Алгоритм выбора оптимального метода вычисления значений ϵ -порогов в алгоритмах вычисления оценок. Международный научно-технический журнал. Химическая технология. Контроль и управление. Ташкент, 2012. – № 3. – С. 78-82.
 5. Xudayberdiyev M.X., Xamroyev A.X., Mamiyeva D.Z. Obyektlar haqidagi o'quv va nazorat tanlanmalarini shakllantirishda baholarni hisoblash algoritmi. Respublika ilmiy-texnik anjumani: "Axborot va telekommunikasiya texnologiyalari muammolari". - Toshkent, 2016 yil 10-11 mart.–185-187 bb.
 6. Xudayberdiyev M.X., Xamroyev A.Sh. O'zaro bog'lanish parametrlari va ularning model algoritmlarida hisoblash o'qim. Intellectually systems (INTELS'-2014): Tenth international symposium. 30 June - 4 July – Moscow, 2014. – С. 49-52.
 7. Xo'jaev O.Q., Abdullaev F.O., Rahmanova M.R. "Metodlar aniqlash vazni hujjatlar elektron resurslar", NAUKA I MIY, International scientific journal, № 3 (19), 2015, Volume 1 ISSN 2308-4804.
 8. Xo'jaev O.Q., Abdullaev F.O., Artikov M.E., Bobojanov B. "Application of neural networks in search engines of the type of electronic government"// NAUKA I MIY International scientific journal, № 3 (19), 2015, Volume 1 ISSN 2308-4804.
 9. <http://developer.yahoo.net/blogs/hadoop/2008/02/yahoo-worlds-largest-production-hadoop.html>
 10. <https://blogs.bing.com/search/2009/06/01/user-needs-features-and-the-science-behind-bing>
 11. https://academy.yandex.ru/events/data_analysis/grant2009/
 12. Tie-Yan Liu (2009), Learning to Rank for Information Retrieval, Foundations and Trends in Information Retrieval: Vol. 3: No 3, ss. 225-331, ISBN 978-1-60198-244-5, DOI 10.1561/15000000016.
 13. <http://www.MachineLearning.ru/wiki>